

Dezembro 2024

Herpetologia Brasileira

volume 13 número 2
ISSN: 2316-4670

Resenhas

Rossa-Feres D. C. (Org.). 2024. Girinos do Brasil. Anolis Books, São Paulo.

Paulo Nogueira da Costa

Faculdade de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, Unidade III, 68507-590 Marabá, PA, Brasil

Departamento de Vertebrados, Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Av. Bartolomeu de Gusmão 875, São Cristóvão, 20941-160 Rio de Janeiro, RJ, Brazil

E-mail: nogueiracostap@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.14291578](https://doi.org/10.5281/zenodo.14291578)

GIRINOS do
BRASIL

DENISE DE C. ROSSA-FERES
Editora

Como o Brasil, o país com a maior riqueza de espécies de anfíbios do mundo, não possuía uma obra dedicada exclusivamente aos girinos, fase fundamental da vida da maioria dos anuros? O livro “Girinos do Brasil” surge justamente para preencher essa importante lacuna.

Duas características da obra chamam a atenção à primeira vista. A primeira é o tamanho, com 828 páginas e pesando quase 3 kg, o livro impressiona pelo porte. A segunda é a beleza, a obra, ricamente ilustrada, é belíssima. A apresentação passa a impressão de ter sido cuidadosamente planejada, com capa dura ilustrada protegida por uma sobrecapa e um marcador muito útil, considerando o volume de informações contidas no livro. Cada detalhe reflete o cuidado e o carinho que os autores dedicaram à execução desta obra.

Coordenado pela Professora Denise Rossa-Feres, o livro é resultado do esforço conjunto de 24 pesquisadores de 17 universidades brasileiras, fruto da rede de pesquisa SISBIOTA: Girinos do Brasil. A Professora Rossa-Feres é bióloga, mestre em ecologia, doutora em zoologia e docente na Universidade Estadual Paulista (UNESP), *campus* de Rio Preto. Autora de mais de 100 publicações, principalmente relacionadas à estudos sobre girinos, é reconhecida como uma das principais pesquisadoras dessa área no Brasil. A equipe conta

também com especialistas com ampla experiência em ecologia, morfologia, taxonomia e evolução de girinos, conferindo ao trabalho um corpo científico muito competente.

No prefácio, os Professores Sérgio Potsch de Carvalho e Silva e Ana Telles P. de Carvalho e Silva apresentam a obra de forma cuidadosa, destacando seu valor científico e relevância para a herpetologia.

A obra compila dados de girinos de 367 espécies, divididos em 62 gêneros, abrangendo todas as famílias brasileiras com girinos, exceto Allophrynidae. Mais de 70% dos gêneros brasileiros com girinos (que não apresentam desenvolvimento direto) estão representados, tornando a obra ampla e digna do nome “Girinos do Brasil”.

A estrutura do livro inclui uma breve introdução, uma seção de metodologia e uma seção contendo as descrições dos girinos. A introdução traz informações gerais sobre a ecologia e hábitos dos girinos, enquanto a metodologia apresenta uma descrição dos biomas brasileiros e uma breve descrição das técnicas utilizadas no estudo, incluindo uma descrição de como foram tomadas as fotografias.

Antes das descrições dos girinos, há uma seção muito bem ilustrada que

apresenta uma caracterização morfológica detalhada das diferentes formas de corpo, cabeça, cauda e boca de girinos, elementos fundamentais para a leitura e compreensão do guia. Essa caracterização morfológica torna o guia acessível mesmo para aqueles que não têm familiaridade com a morfologia dos girinos.

A seção seguinte, composta por 733 páginas, contém as descrições e fotos das 367 espécies estudadas, distribuídas em 62 gêneros e 15 famílias. Sendo os biomas mais representados a Mata Atlântica e a Amazônia, os com as maiores riquezas de espécies.

Cada descrição ocupa duas páginas: uma branca, com a descrição dos girinos e pictogramas relacionados à sua história natural, e uma preta, com uma prancha de fotos mostrando o girino em vista lateral e dorsal, sua boca, uma escala e um pictograma indicando a posição do girino na coluna d'água. A escolha da página preta para as fotos foi uma decisão acertada, pois realça a beleza e os detalhes das figuras.

As descrições são bem detalhadas e apresentam também informações morfológicas. No entanto, na minha opinião, a inclusão das citações das descrições originais dos girinos apresentados no livro ampliaria ainda mais o valor científico da obra.

As fotos são muito boas e bem definidas, e os pictogramas sobre a história natural incluem o tipo de cobertura vegetal, tipo de habitat, uso da coluna d'água e se o girino é solitário ou gregário. Esses elementos são intuitivos e fáceis de reconhecer, dispensando a consulta frequente à explicação dos pictogramas.

A obra apresenta ainda uma seção final com as medidas de todos os girinos descritos e conta também com belíssimas ilustrações desenhadas à mão de algumas espécies.

Desta forma, o livro representa uma contribuição importantíssima para a herpetologia e é essencial para todos que se interessam por essa área e pela diversidade brasileira. São poucos os países que possuem uma obra desta magnitude dedicada exclusivamente aos girinos.

Girinos do Brasil é muito mais do que um guia sobre girinos, o livro destaca e valoriza a biodiversidade brasileira e a relevância da colaboração em trabalhos de pesquisa. Além disso, a realização desta obra seria inenunciável sem as coleções científicas, ressaltando o papel fundamental desses acervos para o avanço da pesquisa no país.

Por fim, o livro é dedicado ao Professor Marcelo Menin, da Universidade Federal do Amazonas, reconhecido por sua

atuação em pesquisas sobre girinos, sobretudo no bioma amazônico, que lamentavelmente faleceu de maneira precoce em decorrência da Covid-19.

Editor: José P. Pombal Jr.

Trachemys adiutrix, Vanzolini, 1995

Lápis de cor
Carlos Eduardo Vargas Grou - @campogrou
Trachemys adiutrix